

IMPORTANȚĂ INTERCULTURALĂ A EXPRESIILOR FRAZELOGICE LEGATE DE CORPUL UMAN

CZU: 81`373.7:611

DOI: 10.5281/zenodo.6517016

Olga PASCARI

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ORCID: 0000-0002-7083-4268

Lingviștii tind să clasifice expresiile frazeologice nu numai în dependență de componentele constituente ale acestora, dar și după conținutul lor: culori, numerale, animale, părți ale corpului, calități umane etc. În prezenta comunicare am dori să examinăm în ce mod cultura se reflectă în expresiile frazeologice atât în română cât și în engleză pe de o parte, să discutăm rolul acelor expresii idiomatice care au la bază un element (uneori pot fi și mai multe) a corpului uman pe de altă parte, și ultimul dar nu cel din urmă, să cercetăm atât similitudinile cât și diferențele acestor expresii în baza unei analize contrastive. Este de remarcat faptul că ele joacă un rol special în redarea specificului cultural și acest fapt se datorează funcțiilor universale atribuite termenilor somatici și a domeniului de referință. Părțile corpului constituie nuclee somatice ale diverselor expresii în diferite limbi, și desigur româna și engleza nu fac excepție de la această regulă. Prin urmare anume aceste expresii somatice transmit emoții și sentimente și sunt din punct de vedere semantic universal. O problemă fundamentală, totuși, este că fiind traduse în alte limbi, ele au sau nu echivalente.

Cuvinte-cheie: *cultură, expresie frazeologică somatică, marcaj stilistic, factor extralingvistic, specific național lingvistico-cultural.*

THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL APPROACH TO SOMATIC IDIOMS

Linguists tend to classify phraseological expressions not only according to their constituent components, but also according to their content: colours, numerals, animals, body parts, human qualities, etc. In this paper we would like to examine how culture is reflected in phraseological expressions in both Romanian and English on the one hand, to discuss the role of those idiomatic expressions that are based on one element (sometimes there may be more) of the human body, on the other hand, and last but not least, to investigate both the similarities and the differences of these expressions based on a contrastive analysis. It is noteworthy that they play a special role in rendering cultural specificity and this is due to the universal functions assigned to somatic terms and the field of reference. Parts of the body are somatic nuclei of various expressions in different languages, and of course Romanian and English are no exception to this rule. Therefore, these somatic expressions convey emotions and feelings and are semantically universal. A fundamental problem, however, is that being translated into other languages, they may or may not have equivalents.

Keywords: *culture, somatic phraseological expression, stylistic marking, extra linguistic factor, cultural-linguistic national characteristics.*

Un limbaj nu este doar o simplă combinație de cuvinte în care, prin colectarea semnificației acestora, poate fi decodat sensul unui întreg enunț. Expresiile frazeologice sunt definite ca unități fixe care conțin un număr de cuvinte cu o semnificație implicită și dificilă de interpretat din simpla suma a sensurilor cuvintelor individuale. Expresiile respective sunt foarte utile scriitorilor, care doresc să înțeleagă și să utilizeze mijloacele de exprimare angajate de vorbitorii nativi. Lingviștii tind să clasifice expresiile frazeologice nu numai în dependență de componentele constituente ale acestora, dar și după conținutul lor: culori, numerale, animale, părți ale corpului, calități umane etc.

Aceste expresii somatice transmit emoții și sentimente și sunt din punct de vedere semantic universale și la rândul lor, fiind traduse în alte limbi, ele au echivalente: a) deseori păstrează cuvintele cheie sau unele părți ale corpului într-o limbă sau b) sunt substituite unele părți ale corpului cu altele în altă limbă:

- a) a nu putea da de **cap** – can not make **head** or **tail** (out) of;
- b) to be **head** over **heels** in love - a fi îndrăgostit până peste **urechi**;

Unele expresii frazeologice somatice funcționează nu doar ca figuri de stil (metafore, metonimii, comparații, aliterații) dar deseori devin clișee sau chiar cvasi-simboluri ale culturii, țării dar și limbii date.

- **head-to-head** (*alliteration*)
- **from head to heels/foot/toe or tip to toe/top to toe** (*alliteration*)
- **like a bear with a sore head** (*informal*) (*simile*)
- **like a chicken with its head cut off, (run about)** (*graphic simile*)
- **sb's head on a plate/platter** (*hyperbole*)
- **King Charles's head** (*allusion*)

E bine cunoscut următorul fapt: cultura națională este pe larg reflectată și proiectată atât în viața socio-politică cât și în artă, cultură, filosofie, știință și arareori și în dezvoltarea tehnologică. Urmează să investigăm atât similitudinile cât și diferențele acestor expresii în ambele limbi. Aceste unități au initial o trăsătură comună și anume ele au în structură un element cheie care constituie o parte a corpului ce relevă nucleul semantic al întregii unități.

Datorită perspectivei antropocentrice a utilizatorilor de limbă, frazeiologia somatică, cu alte cuvinte expresiile idiomatice care au la bază elemente ce conțin părți ale corpului uman, constituie un tezaur valoros și diversificat al oricărei limbi. Frazeiologia somatică este descrisă de filologul rus Antrushina: „ca o galerie de imagini unde sunt colectate schițe amuzante și pline de viață ale obiceiurilor, tradițiilor și prejudecăților națiunii, amintiri din trecutului istoric, fragmente de cântece și basme populare” [1, p. 225].

Din punctul nostru de vedere expresiile idiomatice somatice care pot fi supuse analizei din multiple unghiuri de vedere, ar fi bine să fie investigate științific în primul rând din aspectul lingo-cultural. Este de menționat interesul din ce în ce mai pronunțat față de somatisme, ce denotă importanța lor, dat fiind faptul că ele reprezintă una din cele mai mari grupuri de frazeologisme care oglindesc atât cultura pe de o parte cât și istoria și tradițiile poporului, pe de altă parte.

Pentru a realiza un studiu în plan contrastiv a somatismelor în engleză și română, ne-am propus să le investigăm din punct de vedere a echivalenței inter-lingvistice, axându-ne pe patru aspecte pivotale și anume:

1. semantică;
2. forma interioară ce motivează de fapt imaginea frazeologică și care este în strânsă legătură cu compoziția structurală a somatismelor;
3. parametrii gramaticali;
4. marcajul stilistic.

Este evident că fiecare din aspectele sus menționate poate influența gradul de corespondență: echivalența, lipsa acesteia și desigur individualitatea a lor. În acest sens putem remarca cu ușurință, din perspectiva inter-lingvistică engleză și română că există expresii idiomatice somatice care au echivalente totale, parțiale sau acestea lipsesc definitive. Putem vorbi de multe somatisme engleze care sunt specific doar culturii, valorilor și normelor limbii engleze și nu au echivalente în limba română și vice versa.

În prezent, putem constata că componenta culturală este pe larg recunoscută în cercetările filologilor de anvergură și este atestată în varii lucrări. Spre exemplu Joanna Szerszunowicz în articolul său despre expresiile idiomatice ce reflectă identitatea etnică și culturală scoate în evidență funcția lor cumulativă și remarcă: „factorii extralingvistici influențează limba în moduri diferite și trebuie să scoatem în evidență faptul că pe lângă multe alte funcții, ele îndeplinesc și funcția cumulativă” [2, p.222-224].

Alți doi cercetători Dobrovol'skij Dmitriij și Piirainen Elisabeth subliniază influența culturii și trăsăturilor istorice în evoluția idiomelor, afirmând că: „Frazeologia este un domeniu lingvistic care, datorită interacțiunii lor cu elemente culturale, poate fi mai bine explorat și înțeles într-un context cultural - istoric decât în cel sincron” [3, p.71-94]. Aceeași autori specifică că impactul caracteristicilor culturale și istorice este cu mult mai puternic și mai pronunțat în evoluția anumitor expresii idiomatice. Este greu de prevăzut cum ar putea aceste expresii să se dezvolte atât din punct de vedere al structurii exterioare cât și al sensului figurativ, dacă elementul socio-cultural ar fi totalmente eclipsat.

În aceeași ordine de idei, Pamies-Bertrán Antonio în articolul său despre specificul național lingvistico-cultural comparativ cu globalizarea lingvistică subliniază că: „Există un număr impresionant de expresii figurative, denumite etno-specifice sau cultural influențate. Ele includ și idiomurile „intraductibile” puternic ancorate în aspectele locale culturale [4, p.29-42].

Datorită proprietăților lor lingvo-culturale, expresiile idiomatice au o importanță deosebită în procesul comunicării. Deci putem remarca faptul că folosirea acestor expresii este pe larg răspândită încât comprehensiunea acestora este esențială pentru o comunicare logică, expresivă, cursivă fie că este vorba despre ascultare, vorbire, scriere sau citire.

Adeseori limbajul al unor persoane, chiar și ar unor scrieri conține unele fraze sau propoziții, care nu pot fi înțelese în mod literal. Chiar dacă ne este cunoscută semnificația tuturor lexemelor într-o frază și înțelegem gramatica lor în întregime, sensul acesteia poate fi oricum vag, greu descifrabil. Multe clișee, proverbe, fraze ce conțin argotisme (slang-uri), verbe frazeologice și zicători, provoacă o astfel de problemă. Frazele sau propoziții de acest gen sunt de obicei numite „frazeeologice”. Conversația engleză în cadrul limbajului uman zilnic este plină de expresii sau fraze care sunt foarte specifice mai ales limbajului oral. Aceste fraze fac limba unui vorbitor nativ bogată în expresii figurative și, ca consecință, vor deruta mulți alți vorbitori și studenți purtători ai limbii engleze. Până în prezent, nu există un ghid complet pentru numărul larg de fraze specifice conversațiilor zilnice. Orice expresie, indiferent de tipul acesteia, este înșelătoare. Semnificația ei *de facto* nu e ceea, ce pare a fi la suprafață. Expresiile frazeologice oferă o conexiune opacă dintre semnificația de suprafață a cuvintelor și cea reală - individuală.

Expresiile frazeologice pot fi identificate datorită unor proprietăți extrase din uzul lor practic în cadrul diferitor discursuri. Caracteristicile expuse în continuare vor fi axate pe expresii engleze și române legate de corpul uman: o privire din perspectiva semanticii cognitive:

- expresiile sunt convenționale, stilul lor este bine stabilit.
- expresiile sunt fixe din punct de vedere paradigmatic; elementele individuale ale expresiilor nu pot fi substituite în aceeași poziție contextuală.
- expresiile se comportă anormal în condiții ce implică manipulări transformative. cu alte cuvinte, ele sunt un grup de cuvinte unice care nu pot fi create conform unui șablon specific.
- din punct de vedere formal, expresiile au abilități combinatorice care nu sunt identice cu abilitățile combinatorii tradiționale a limbajului obișnuit.
- din punct de vedere semantic, expresiile nu au funcții compoziționale; semnificația întreagă a unei expresii nu poate fi decodată din părțile ei individuale. este un postulat care coincide cu cel al traducătorului contemporan: nu traducem cuvântul, traducem textul/contextual.
- expresiile alcătuiesc compoziții; o expresie este o combinație de două sau mai multe cuvinte care funcționează ca o unitate semantică.

➤ expresiile frazeologice au o natură specială indentitară ce le face deosebite, unice. din punct de vedere structural și semantic, ele sunt mult mai bogate decât limbajul literal. ele au întotdeauna un caracter conotativ.

➤ expresiile au un potențial informațional foarte înalt; părțile individuale a unei expresii sunt polisemantice și pot fi înțelese în mod implicit de către interlocutor/traducător.

➤ expresiile sunt instituționalizate. ele sunt convenționalizate și nu pot fi schimbate. excepție fac expresiile renovate de către scriitori, poeți, jurnaliști. expresia *din toată inima* este aproape un clișeu ca și cel **de bine, să ne auzim de bine**, etc. mai ales jurnaliștii nu sunt satisfăcuți de aceste formule – clișee și au format în limbajul politic tradițional un mesaj de inimă, un discurs din inima plină, alături de problemele de inimă, o chestiune de inimă, de-am putea numi „deconstrucții ironice – rezultat al activității limbajului care se manifestă în producția de noi sintagme, prin imitarea și modificarea celor deja existente. în limbajul contemporan englez, cât și în cel românesc rapiditatea maximă în reutilizarea formulelor, a îmbinărilor mai mult ori mai puțin stabile se observă în argou (slang), și în stilul publicistic.

Expresiile și interpretările lor depind de o teorie conceptuală dezvoltată de lingviștii cognitivi, care sunt preocupați cu faptul că, în interpretarea acestora, gândirea noastră se reflectă printr-o prismă metaforică, iar acest lucru se reflectă în procesul de angajare a expresiilor. Tălmăcirea expresiilor este redată prin intermediul a trei strategii cognitive:

1. Metafore conceptuale
2. Cunoștințe convenționale generale și
3. Metonimii

Cunoștințele convenționale generale se referă la toată informația deținută de oameni despre lumea din jurul lor, și se află la nivelul subconștiinței, fiindcă aceasta nu iese la suprafață când vorbim, drept urmare, procesul este unul inconștient.

Metaforele conceptuale și metonimiile sunt verigi cognitive ce unesc o informație despre lumea înconjurătoare deținută de o persoană în memorie și semnificația figurativă a unei expresii date. Acest fapt înseamnă că cu toții avem în minte o zonă abstractă ce trebuie angajată în uzul cotidian.

Privind prin prisma cognitivă, expresiile stabile, semi – stabile sunt considerate un produs a sistemului nostru conceptual. Acestea sunt pur și simplu îmbinări de cuvinte care poartă o semnificație aparte față de părțile lor individuale, iar această semnificație provine din cunoștința noastră generală despre lume, încorporată în sistemul nostru conceptual. Faptul respectiv se dovedește în special când un număr oarecare de oameni împărtășesc aceeași experiență de viață sau cultură. Cei, ce au în comun istorii, tradiții și diferite experiențe pot înțelege și interpreta expresiile cu ușurință, spre deosebire de persoanele ce nu sunt vorbitori nativi. Cauza este că persoanele în cadrul unei culturi în decursul vieții adună și stochează în memorie aceleași imagini. Unii lingviști, precum Telia, Bragina și Oparina sugerează că cultura este precum un canal prin intermediul căruia limbajul este transmis de la o comunitate la alta, ceea ce numim „*conotație culturală*” (<http://www.bohemica.com>).

Expresiile par a fi elemente lexicale dificil de interpretat, dar dacă privim mai întâi metaforele conceptuale subiacente expresiilor, vom fi mult mai aproape de descifrarea acestora. Este indicat că gândirea conceptuală în înțelegerea expresiilor este asemeni unui vehicul ce conectează definiția literală a cuvintelor cu semnificația lor idiomatică. Drept urmare, cu privire la expresiile figurative ce gravitează în jurul cuvântului „cap”, vorbitorii nativi sunt în stare să deducă semnificația figurativă a acestora datorită faptului că cunosc la un nivel subconștient semnificația termenului „cap”. În așa mod, procesul de interpretare a îmbinărilor de cuvinte cu sens figurat este desfășurat cu succes când

sunt încadrate toate cele trei strategii cognitive (cunoștințele convenționale, metaforele conceptuale și metonimiile). Ele pot simplifica cu ușurință majoritatea deducțiilor legate de expresiile frazeologice.

Un alt factor care ne ajută în înțelegerea expresiilor figurative este contextul, cu sensul că acest „*text*” adiacent are un efect puternic asupra presupunerilor noastre cu privire la semnificația unui cuvânt. Contextul ne ajută să interpretăm semnificația expresiilor frazeologice. Nu putem deduce înțelesul unei expresii dacă nu cunoaștem contextul, care la rândul său facilitează comprehensiunea tâlcuirii în întregime. Contextul este important în interpretarea limbajului literal, dar e și mai important în interpretarea expresiilor cu sens figurat. Palmer (1981: 43) afirmă că informațiile false și confuzia este produsul inabilității noastre de a deduce sensul expresiilor care sunt amplasate incorect în cadrul contextului.

Un limbaj nu este doar o simplă combinație de cuvinte în care, prin colectarea semnificației acestora, poate fi descifrat sensul unei întregi fraze. Expresiile frazeologice sunt definite ca fraze fixe ce conțin un număr de cuvinte cu o semnificație imprezizibilă și dificilă de interpretat din suma înțelesurilor cuvintelor individuale. Expresiile respective sunt foarte utile scriitorilor, care doresc să înțeleagă și să utilizeze mijloacele de exprimare angajate de vorbitorii nativi (ne referim la sciiturile dadiștilor, unor moderniști și post – moderniști). De exemplu, persoanele ce alcătuiesc benzi desenate, titluri de cărți, articole, precum și prezentatorii la TV sau radio le consideră destul de adecvate. Aceste expresii pot funcționa ca unități individuale, iar semnificația lor nu poate fi decodată din părți separate. Noțiunile menționate anterior pot fi validate de următorul exemplu:

➤ *to bite/snap someone's head off* – *a se repezit cu vorba la (spre) cineva; a se răsti răuvoitor la cineva* # *Mother almost bit my head off when I broke that window* [5, p.105].

Sensul expresiei este că *el s-a repezit cu vorba la cineva* sau *a se răsti la cineva*. Semnificația separată a cuvintelor diferă de semnificația expresiei în întregime. Dacă luăm ca exemplu frazele ‘*bite*’ sau ‘*snap*’ care înseamnă ‘*a mușca* sau ‘*a se năpusti*’” și fraza *head off* ce semnifică ‘*a zbura creierii*’, putem observa că aceste sunt destul de diferite de sensul figurat al acestui somatism. Prin urmare putem considera expresiile frazeologice ca îmbinări de cuvinte conotative, distincte, care nu poartă o semnificație literal – denotativă. Vorbind din punct de vedere lingvistic, expresiile figurative sunt definite ca lexeme alcătuite din mai multe cuvinte, a căror semnificație nu constituie o funcție compozițională a semnificației cuvintelor componente. În consecunță, expresiile pot fi considerate sintagme semi-fixate ce au un înțeles metaforic, care îmbogățesc, sistemul conotativ și ne fac scrisul mai atractiv din punct de vedere stilistic. Acestea sunt, de obicei, utilizate în manualele de engleză, filme, cântece și titluri de articole de presă. Faptul respectiv poate fi explicat de următorul context:

➤ *drum/hammer/knock (something) into (someone's) head* – *a băga/vârî în cap*

Din exemplul de față putem observa că fraza ‘*drum/hammer/knock (something) into (someone's) head*’ poartă o semnificație metaforică, și nu una literală.

Acele expresii conțin o semnificație distinctă, explicită, fără aplicarea obligatorie a normelor gramaticale, în timp ce semnificația cuvintelor individuale nu ne furnizează un oarecare indiciu, ce ar putea facilita descifrarea logică a semnificației expresiei întregi.

În concluzie la cele expuse mai sus putem elucida unele caracteristici ale expresiilor frazeologice actualizate în plan intercultural:

➤ putem indentifica un număr impunător de expresii figurative, care au la bază părțile corpului uman: ochi - ochii, mâini - mâinile, picior – picioare, nas, inimă, braț, etc...

➤ aceste somatismes sunt angajate în nararea istoriilor, în comentarii personale și în vocalizarea opiniilor;

- funcția primordială ale acestor expresii este de a parafraza cele ce se întâmplă și se spune și de a mari valorile expresive și emotive ale enunțului;
- expresiile idiomatice sunt foarte utile și interesante în textele horoscopurilor, fiindcă acestea poartă mai mult de o singură interpretare, drept urmare, cititorii le înțeleg și le interpretează în multiple planuri;
- expresiile idiomatice somatice reflectă identitatea etnică și culturală scoate în evidență funcția lor cumulativă și remarcă factorii extralingvistici;
- somatismele lingvistice influențează limba în moduri diferite și trebuie să scoatem în evidență faptul că pe lângă multe alte funcții, ele îndeplinesc și funcția cumulativă;
- cultura este precum un canal prin intermediul căruia limbajul este transmis de la o comunitate la alta, ceea ce numim „**conotație culturală**”.
- unele expresii frazeologice somatice funcționează nu doar ca figuri de stil (metafore, metonimii, comparații, aliterații) dar deseori devin clișee sau chiar cvasi-simboluri ale culturii, țării dar și limbii vorbite în aceste țări.

Referințe bibliografice:

1. ANTRUSHINA, G. B., AFANASIEVA O. V., MOROZOVA N. N. *English Lexicology*. Moscow: Дрофа, 2019. 288 p. ISBN: 978-5-534-07119-1.
2. SZERSZUNOWICZ, Joanna. *Idioms as a Reflection of Ethnic and Cultural Identity*. În: *Humanities in New Europe. Science and Society* (2), Kaunas: 2009. pp. 439-447.
3. DOBROVOL'SKIJ, Dmitrij, PIIRAINEN, Elisabeth. *Idioms: Motivation and etymology*, Yearbook of Phraseology. (1), De Gruyter Mouton: p.71-96, 2010.
4. PAMIES, A. *National linguo-cultural specificity vs. linguistic globalization: the case of figurative meaning*. În: *Phraseologie Global Areal Regional*. Tübingen: G. Narr, 2009, p.29-42
5. NICHIFOR, Georgheta *Dicționar de expresii englez-român*. București: Niculescu.1998.240 p. ISBN: 973-568-254-0